

Информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитувчиларнинг методик компетентлигини ривожлантиришда инновацион ёндашувлар ва андрагогика фанининг ўрни ва аҳамияти

Хуррамов Баҳодир Саппарович,

Ўзбекистон Республикаси

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси,

“Электрон таълим” бўлими ходими

Эл. манзил: bbbxurramov@gmail.com

Аннотация

Мазкур мақолада информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитувчи педагогларнинг методик компетентлигини ривожлантиришда инновацион таълим технологиялари ҳамда андрагогика фанининг назарий ва амалий асослари таҳлил қилинган. Жаҳон амалиёти мисолида катта ёшдаги ўқувчилар билан самарали ишлаш, рақамли платформалардан фойдаланиш, масофавий ва гибрид таълим шакллари имкониятлари ҳамда педагогларнинг доимий касбий ривожланишига таъсири кўриб чиқилган. Мақолада таълим сифатини ошириш ва ўқитувчиларнинг касбий салоҳиятини мустаҳкамлашга қаратилган аниқ таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: методик компетентлик, информатика ўқитувчиси, инновацион таълим, андрагогика, рақамли технологиялар, катталар таълими, педагогик салоҳият.

Аннотация

В данной статье проанализированы теоретические и практические основы развития методической компетентности преподавателей информатики и информационных технологий с применением инновационных образовательных технологий и андрагогики. На примере мирового опыта рассмотрены особенности эффективной работы с взрослыми обучающимися, использование цифровых платформ, возможности дистанционного и гибридного обучения, а также влияние постоянного профессионального развития педагогов. В статье представлены конкретные предложения и рекомендации, направленные на повышение качества образования и укрепление профессиональной компетентности учителей.

Ключевые слова: методическая компетентность, преподаватель информатики, инновационное обучение, андрагогика, цифровые технологии, обучение взрослых, педагогическая компетентность.

Abstract

This article analyzes the theoretical and practical foundations of developing methodological competence among teachers of informatics and information technologies through innovative educational technologies and andragogy. Using global best practices as examples, it examines effective engagement with adult learners, the use of digital platforms, the opportunities of distance and hybrid learning models, and the impact of continuous professional development for educators. The article provides concrete suggestions and recommendations aimed at improving education quality and strengthening teachers' professional capabilities.

Keywords: methodological competence, informatics teacher, innovative education, andragogy, digital technologies, adult education, pedagogical competence.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Таълим соҳасида глобал ўзгаришлар, рақамли технологияларнинг жадал суръатларда ривожланиши ва янги авлод ўқувчиларига мослашган ўқитиш стратегияларига бўлган эҳтиёж нафақат таълим мазмунига, балки ўқитувчи шахсига ҳам янги талабларни юкламоқда. Айниқса, информатика ва ахборот технологиялари соҳасида бу жараён янада тезлашмоқда. Мазкур фан ўқитувчисининг муваффақияти нафақат фан соҳасидаги билимлари билан, балки уларни тўғри методикада, турли ёш ва тайёргарлик даражасидаги ўқувчиларга мос равишда етказа олиш қобилияти билан боғлиқ.

Бу борада методик компетентлик, инновацион ёндашувлар ва андрагогика фанининг интеграцияси ўқитувчиларнинг педагогик салоҳиятини ривожлантиришда муҳим омил сифатида намоён бўлмоқда. Методик компетентлик - бу ўқитувчининг таълим жараёнини режалаштириш, амалга ошириш ва баҳолашдаги мутахассис сифатидаги тайёргарлик даражасидир. У таълим мақсадларини белгилаш, ўқув материалларини танлаш, дарсни тузиш, дарсдаги фаолиятни бошқариш ва натижаларни баҳолашни ўз ичига олади.

Бу тушунча илк бор Ли Шулман (1987) томонидан “pedagogical content knowledge” - педагогик мазмунли билим сифатида илмий жамоатчиликка киритилган. У таълим бериш жараёнида нафақат фан бўйича билим, балки уни ўқувчиларга қандай етказишни билиш зарурлигини таъкидлаган. Замонавий педагогикада бу тушунча ўқитувчининг инновацияга интилиши, мулоқот маданияти ва ахборотдан самарали фойдаланиш қобилияти билан чуқур боғланган.

Информатика фанини ўқитишда рақамли воситаларнинг аҳамияти беқиёсдир. Ўқитувчиларнинг методик компетентлигини ривожлантиришда қуйидаги технологиялар самарали бўлмоқда:

Learning Management Systems (LMS) - Moodle, Google Classroom, Edmodo;

видео асосидаги таълим платформалари - YouTube, Coursera, Khan Academy;

AR/VR технологиялари - виртуал лабораториялар ва симуляциялар; AI ёрдамчи воситалари - ChatGPT, Grammarly, Copilot кабилар ўқитиш ва материал тайёрлашда катта ёрдам беради.

Масофавий таълим ва гибрид моделларда ушбу воситалар ўқитувчиларнинг доимий равишда ўзини ривожлантириши ва замонавий стандартларга мос таълим беришини таъминлайди.

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, информатика ва ахборот технологиялари ўқитувчилари учун методик компетентлик нафақат билим, балки замонавий технологиялар, интерактив методлар ва андрагогик ёндашувларни ўзлаштиришга боғлиқдир. Шу боис:

- малака ошириш курсларини тингловчи марказлашган (андрагогик) ёндашув асосида ташкил этиш;

- инновацион платформаларни жорий этиш ва ундан фойдаланишни ўргатиш;

- илғор педагогик тажрибаларни тарғиб қилиш ва онлайн жамоалар орқали тажриба алмашишни рағбатлантириш;

- педагогларни рақамли педагогика ва таҳлил воситалари билан мунтазам таништириб бориш тавсия этилади.

Жаҳондаги етакчи таълим тизимларида (Финляндия, Эстония, Канада, Япония, Сингапур ва бошқалар) педагогларнинг инновацион салоҳиятини ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Хусусан, қуйидаги ёндашувлар самарали деб топилган:

Blended learning - анъанавий ва масофавий таълимнинг уйғунлашуви;

Flipped classroom - назарий билимлар мустақил ўрганилади, дарсда фақат амалиёт ва таҳлил қилинган ҳолатлар муҳокама қилинади;

Gamification - таълим жараёнини ўйин технологиялари билан бойитиш;

STEM интеграцияси - фанлараро ёндашув орқали муаммоли фикрлаш ва инновацион ечимлар топишни рағбатлантириш;

Adaptive learning systems - тингловчининг даражаси ва ривожланиш темпига мослашувчи интеллектуал тизимлар.

Ушбу усуллар ўқитувчи методик компетентлигини нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам чуқур ривожлантиришга хизмат қилади.

Информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитувчиларининг инновацион ёндашувлари таълим жараёнида технологиялар ва педагогик усулларни замонавий талабларга мослаштиришни ўз ичига олади. Буларнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

Рақамли платформа ва ресурслардан самарали фойдаланиш Moodle, Google Classroom, Edmodo каби Learning Management System (LMS) платформалари орқали дарсларни ташкил этиш, онлайн топшириқлар бериш ва натижаларни кузатиш.

Интерактив таълим усуллари - Case-study, brainstorming, gamification, project-based learning ва peer-to-peer learning каби фаол таълим методларини қўллаш орқали ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш ва муаммо ечиш қобилиятини ривожлантириш.

Гибрид ва масофавий ўқитиш моделлари - COVID-19 пандемиясидан кейин кенг тарқалган бу моделлар орқали оффлайн ва онлайн таълимни уйғунлаштириш, ўқув жараёнидаги гибкость ва самарадорликни ошириш.

Инновацион ахборот технологияларини киритиш - AR/VR технологиялари, симуляциялар ва интерактив лабораториялардан фойдаланиш, шунингдек сунъий интеллект ёрдамида ўқув жараёнини шахслаштириш.

Ушбу инновацион ёндашувлар ўқитувчиларга таълим сифатини ошириш, ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларини чуқурроқ ва самаралироқ шакллантириш имконини беради ҳамда уларни замонавий талабларга мос касбий салоҳиятли мутахассислар сифатида тайёрлайди.

Андрагогика принциплари асосида ўқитиш катта ёшдаги ўқувчиларни ўқитишда уларнинг тажрибасини, шахсий эҳтиёжлари ва мустақиллигини инобатга олиш ҳамда таълим жараёнини улар учун мувофиқлаштиришга қаратилган.

Андрагогиканинг алоҳида фан сифатида шаклланиши ва тикланиши 1970 йилга тўғри келиб, шу йили америкалик назариячи ва амалиётчи М.Ш. Ноулзнинг «Катталар таълимининг замонавий амалиёти. Андрагогика ёки педагогика» номли фундаментал илмий иши чоп этилди. Адабиётларни ўрганиш шуни кўрсатадики, бунёдкор олимларнинг аксарияти андрагогикани мустақил фан ва илмий йўналиш сифатида, педагогик фан тармоғи ҳамда ижтимоий-гуманитар билимлар соҳаси сифатида талқин этадилар.

Андрагогиканинг анъанавий педагогикадан асосий фарқи таълим бериш жараёнида таълим берувчи (андрагог – катта ёшлиларни ўқитиш билан шуғулланувчи шахс) эмас, балки таълим олувчининг фаол позицияда бўлишида намоён бўлади. Бунда таълим берувчининг асосий вазифаси таълим олувчига ўзидаги билимларни янгилаш, янги билим ва кўникмаларни эгаллашга ёрдам беришдан иборат. Чунки янги касбий билим, кўникма ва малака ҳамда компетенцияларни ўзлаштириш орқали катта ёшдагилар ахборотлашган жамиятга мослашади ва ўз имкониятларини тўлақонли намоён этадилар.

Катта ёшли таълим субъектларининг ахборотларни қабул қилиш, хотирада сақлаш ва фикрлаш жараёни ёш болалар ва ўсмирларники каби самарали эмаслиги ўзгача қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бироқ, улардаги мавжуд тажриба ва нуқтаи назарлар маълумотлар платформаси вазифасини ўтайди. Шу шароитда катта ёшлиларни ўқитиш нафақат янги билим

ва кўникмаларни эгаллашга, балки дунёқараш, ҳаётий тажриба ҳамда ижтимоий ва касбий малакавий кўникмаларни узлуксиз янгилашга қаратилган бўлади.

Эмпирик таҳлиллар шуни кўрсатадики, катта ёшлилар таълими жараёнининг ўзига хос жиҳатларидан бири — ўзлаштирилаётган билим, кўникма ва компетенциялар тизими касбий ёки ҳаётий жараёнда ўз ўрнини топиши, мақсаднинг аниқлиги ва ўқишга бўлган мотивациянинг юқори даражада бўлиши. Бу эса таълим жараёнида дифференциал ёндашув, андрагогик тамойиллар, педагогик шарт-шароитлар ва ўқитиш технологияларини талаб этади. Катта ёшдагиларни ўқитишнинг мақсади ва вазифалари:

- педагогик вазифаларни муваффақиятли ечимини топишга керакли бўлган билимларни бериш;
- ўз фаолиятини самарали бошқаришга керакли бўлган кўникма, малакаларни шакллантириш;
- тингловчиларга бор тажрибаларини тизимга солиш ва таҳлил қила олишларига ёрдам бериш;
- тингловчиларга ўз фаолиятларини яна бир қайта тушуниб етишларига имконият яратиш;
- тингловчиларда белгиланган мақсадни самарали натижага олиб келиш малакасини ривожлантириш.

Мутахассисларни малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш қуйидаги режа асосида амалга оширилади:

ўқитувчи касбий маҳоратини шакллантириш, янги педагогик муаммолар ҳақида билим бериш, тажриба алмашиш ва мустақил равишда ишлаш.

Малака ошириш тизими ҳозирги кунда таълим соҳасида фаолият кўрсатаётган педагог ходимларни амалга оширилиши лозим бўлган ислохотларга тайёрлайди, янгиликлар билан таништиради ҳамда замонавий талаблар асосида иш ташкил этилиш услубларини ўргатади.

Ҳар бир аудиторияда маъруза бошида тингловчиларнинг билим даражасини аниқлаш учун енгил савол-жавоблар ўтказиш (агар билим паст бўлса, бундан ранжимаслик) ва аудиториянинг ўртача савиясини белгилаш зарур. Кейин аста-секин уларни мақсад қилинган даражага кўтариш самарали бўлади.

Андрагогика — катталарни ёшига мувофиқ ўқитиш жараёнида учта муҳим функцияни бажаради:

Адаптация — тингловчиларни таълим тизимидаги ўзгаришлар ва янги педагогик ёндашувларга мослаштириш;

Компенсация — педагогик технологиялар, интерактив таълим ва усуллар бўйича билим ва кўникмаларни янги амалий машқлар ва тренинглар орқали бойитиш;

Ривожлантирувчи — ўқув жараёнини ташкил этиш методикаси ва педагогик фаолиятни ривожлантириш.

Катта ёшдаги тингловчилар билан ишлайдиган тренер-ўқитувчилар ўқув мазмуни, гуруҳ лидерлари ва амалий иштирокчиларнинг билим ва малакаларига таяниш орқали машғулот самарадорлигини ошириш имкониятига эга.

Катта ёшдагилар билан ишлаш мақсадли, асосли, ёрқин, динамик, завқли, қизиқарли, бирлаштирувчи, фойдали, фаол, ижодий, қувноқ ва заковатли бўлиши керак.

Хулоса қилиб айтганда, инновацион ёндашувлар ва андрагогика принципларини қўллаш

таълим жараёнини самарали ташкил этишга ва педагогларнинг касбий салоҳиятини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Ушбу соҳадаги ислохотлар ва технологияларни ўзлаштириш замонавий талабларга мос билимли ва малакали кадрларни тайёрлашда муҳим омилдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Закирова Ф.М., Хуррамов Б.С. Масофавий ўқитиш тизимини ривожлантиришдаги муаммолар ва ечимлар хусусида таҳлилий мулоҳазалар // Замонавий таълим илмий-амалий оммабоп журнали. - Тошкент, 2021, №1. - Б. 18-28.
2. Закирова Ф.М., Хуррамов Б.С. Халқ таълими тизимида масофавий ўқитишга асосланган таълимни кириб келишининг таҳлилий мулоҳазалари: муаммолар ва ечимлар // Халқ таълими илмий-методик журнали. - Тошкент, 2021, №1. - Б. 45–51.
3. Ишмухамедов Р., Мирсолиева М.Т. Ўқув жараёнида инновацион таълим технологиялари. - Тошкент: «Фан ва технологиялар», 2014. - 60 б.
4. Закирова Ф., Эминов А. Информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитишда бўлажак ўқитувчиларнинг компьютер графикаси бўйича компетентлигини ривожлантириш. Методик қўлланма.- Тошкент: ТДПУ, 2010. - 40 б.
5. Мозолин В.В. Компетентный подход в обучении информатике: возможности и перспективы // Информатика и образование, 2006. №2.- С.115-117.
6. Хлобыстова И.Ю., Тутолмин А.А. От информационной компетентности к формированию информационной культуры // Информатика и образование, 2006. №2.- С.109-111.
7. Тожиев М. ва бошқ. Таълим жараёнида замонавий ахборот технологиялари. - Т.: 2001. - 148 б.
8. Змеёв С.И. Основы андрагогики: Учебное пособие для ВУЗов. — Москва: «Флинта: Наука», 1999. - 15 с.
9. Ҳасанбоева О., Ҳасанбоев Ж., Ҳамидов Ҳ. Педагогика тарихи. - Тошкент: «Ўқитувчи», 1997. - 236 б.
10. Ўзбекистон Республикаси. Энциклопедия. - Тошкент: «Қомуслар бош таҳририяти», 1997.